

**ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

**PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS IN THE
CLASSROOM IN PRIMARY SCHOOL**

БОЧАРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

BOCHAROVA LARISA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ИГУМНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

IGUMNOVA EKATERINA VLADIMIROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

АКИНИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

AKININA LYUDMILA IVANOVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

ЕМЕЛЬЯНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

*учитель начальных классов,
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол*

EMELYANOVA IRINA ALEKSANDROVNA

*primary school teacher,
MAOU «SPSH NO. 33», Stary Oskol*

Школьные учебные предметы в своем содержании имеют огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Ре-

бенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию как аспекту патриотического воспитания.

School subjects in their content have a huge educational and developmental potential, allowing the teacher to effectively implement the target setting of the " Concept of spiritual and moral development and education of the individual citizen of Russia. "The child of school age, especially in primary school, is most susceptible to spiritual and moral development and education as an aspect of Patriotic education.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, Родина, Отечество, учебный материал, русский язык, литературное чтение, символы, Россия.

Key words: Patriotic education, spiritual and moral development, Motherland, Fatherland, educational material, Russian language, literary reading, symbols, Russia.

Воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важная роль принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом школьной жизни.

Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию как аспекту патриотического воспитания. А вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большей психологической устойчивостью.

Школьные учебные предметы в своем содержании имеют огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопление опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок.

Учебники начальной школы выполняют в этом плане важную функцию:

– расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ре-

сурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;

– воспитывают бережное отношение к природе и результатам труда человека;

– задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю;

– развивают у учащихся интерес к изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Это даёт возможность педагогам возможность использовать духовно-нравственное содержание учебника для работы с учащимися в учебном процессе.

«Окружающий мир» – это учебный предмет, формирующий у детей систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете. На уроках окружающего, необходимо акцентировать внимание на информации о вкладе в мировую науку российских учёных. Среди главных задач данного курса: создание образа родного края, понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. Здесь младшие школьники знакомятся с обитателями природных зон России, полезными ископаемыми, природными богатствами:

В содержании предмета «Русский язык» заложены разные типы учебного материала, которые учитель может использовать для патриотического воспитания на уроке. Самые главные из них – это теоре-

тические сведения о языке и дидактический материал. Нужно понимать, что любовь к своей Родине проявляется в грамотном и бережном обращении с русским языком. На уроках русского языка необходимо обучать соблюдению норм устной и письменной речи, а также общей речевой культуре. Уроки русского языка по формированию патриотических чувств предусмотрены в каждом классе начальной школы.

«Литературное чтение» как школьный предмет в начальной школе несет в себе богатый учебный материал, который способствует патриотическому воспитанию учащихся.

К такому материалу относятся:

- сведения о биографиях известных писателей и исторических деятелей,
- литературные произведения, начиная с былин и предсказаний Древней Руси и кончая произведениями о Великой Отечественной войне.
- пословицы, поговорки, загадки, песни, в которых находится отражение патриотизма.

В образовательной программе по литературному чтению обозначены разделы, в рамках которых изучаются литературные произведения патриотической тематики.

«Ради жизни на Земле».

«Произведения о Великой Отечественной войне».

«Тема родной природы».

Эффективным в деле патриотического воспитания являются уроки внеклассного чтения. Без уроков внеклассного чтения трудно представить уроки литературного чтения в начальной школе. Большое многообразие литературных произведений, которые не вошли в школьную программу могут использоваться учителем для более глубокого понимания и воспитания патриотизма у учащихся. Литературные произведения, изучаемые в начальной школе –

это лишь небольшая часть культурного достояния народа. Но именно они укореняют нравственный стержень личности.

Таким образом, средствами разных предметов у младших школьников в ходе образовательного процесса воспитывается отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, родному языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М., 2014. 24с.
2. Гасанов З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан: учебное пособие – Педагогика, 2005. 200с.
3. Курцева З.И. Духовно-нравственное развитие учащихся в свете Стандартов второго поколения // Начальная школа плюс до и после. № 9. 2010. С.6-9.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Daniljuk A.Ja., Kondakov A.M., Tishkov V.A. Konceptii duhovno-nravstvennogo razvitija i vospitanija lichnosti grazhdanina Rossii. M., 2014. 24s.
2. Gasanov Z.T. Cel', zadachi i principy patrioticheskogo vospitanija grazhdan: uchebnoe posobie – Pedagogika, 2005. 200s.
3. Kurceva Z.I. Duhovno-nravstvennoe razvitie uchashhihsja v svete Standartov vtorogo pokolenija // Nachal'naja shkola pljus do i posle. № 9. 2010. S.6-9.

© Бочарова Л.И., Игумнова Е.В., Акинина Л.И., Емельянова И.А., 2019.